

АКАДЕМИЯ TOOLS4CAP, МОДУЛ VII

ОТ МЕТОДИТЕ КЪМ ДОКАЗАТЕЛСТВОТА: ИЗВОДИ ОТ КАЗУСИ

Доклад с акценти

Въведение

С настъпването на последната година от проекта Tools4CAP Академията се превръща в централна платформа за консолидиране, разпространение и прилагане на знанията, натрупани през последните три години. Нейната цел е да води участниците през структурирано обучение, което постепенно задълбочава разбирането, представя практически приложения и подпомага държавите-членки при адаптирането на извлечените поуки към техния национален контекст.

За да постигне тази амбиция, Академията, координирана от [Европейската асоциация за иновации в местното развитие](#) (AEIDL), приема прогресивна и взаимосвързана структура от три модула през 2026 г. Всеки модул има отделна цел, като всички допринасят за единен, последователен път, който отразява аналитичната дълбочина на 12-те казуса, разработени в рамките на Tools4CAP. Този дизайн осигурява **непрекъснатост и разнообразие на гледните точки, като укрепва въздействието на проекта, докато той приближава своя край**. В рамките на трите модула

ОРГАНИЗАТОР:

17 МАРТ 2026 Г.

ОНЛАЙН

44 УЧАСТНИЦИ от 18 СТРАНИ

(публични власти, управленски органи; изследователи; иноватори; и други заинтересовани страни, свързани със селскостопанския сектор)

ПРЕЗЕНТАЦИИ И ЗАПИСИ [ТУК](#)

Ако видите тази икона, кликнете върху нея, за да видите презентацията

Ако видите тази икона, кликнете върху нея, за да видите видеото

участниците ще преминават от разбиране на доказателствената база на проекта към разглеждане на реални опити за изпълнение и накрая към размисъл върху това как резултатите от Tools4CAP могат да бъдат приложени в техните собствени национални контексти.

Проведен на **17 март 2026 г.**, Модул VII събра повече от 40 участници от 18 държави-членки. Сесията започна с обзор на резултатите от проекта и пътната карта за 2026 г., **като подготви почвата за учебния цикъл на Академията през последната година**. Четирите казуса, представени в този модул, показаха набор от усъвършенствани технически характеристики, които ги отличават от по-широката група, включително използването на сложни количествени модели, високи нива на интеграция и оперативна съвместимост на данните, както и силна аналитична дълбочина в подкрепа **на вземането на решения, основани на доказателства**.

[Tools4CAP Academy](#) има за цел да предостави рамка за изграждане на капацитет и взаимно обучение, за да разработи атрактивна и съобразена с нуждите програма за обучение, която да отговаря на нуждите на крайните потребители. [Tools4CAP](#), координиран от ECORYS, е проект, включен в програмата „Хоризонт“, в който участват 21 партньорски организации от 18 държави от ЕС с изключителен опит в икономически, екологични, климатични и социални въпроси, нови източници на данни и технологии за мониторинг, както и в ангажираността на заинтересованите страни, данни и показатели, свързани със социалните, екологичните и хуманните аспекти в контекста на селскостопанското и селското развитие.

CAP Strategic Plans and the use of tools: a Tools4CAP overview

Проектът Tools4CAP отбеляза напредък в подкрепата на стратегическото планиране, основано на факти, чрез разработване, тестване и оценка на широк спектър от аналитични, партиципативни и мониторингови инструменти в държавите-членки. Към декември 2025 г. проектът беше събрал изчерпателен набор от заключения относно това как тези инструменти могат да подобрят изготвянето, изпълнението и прегледа на стратегическите планове по ОСП, **особено в контекст, в който бъдещите рамки за управление може да предоставят на държавите-членки по-голяма автономия и гъвкавост при изготвянето на политиките**.

Въз основа на тази аналитична работа проектът също така формулира препоръки за следващата **многогодишна финансова рамка**. Те са представени в **политическия доклад „ОСП 2028–2034: Навигация в промените за политика, основана на факти“**, публикуван през декември 2025 г., който очертава последиците от предложената промяна в управлението и подчертава съществената роля на надеждни аналитични инструменти, хармонизирани системи за данни и укрепен институционален капацитет за гарантиране на прозрачност, съпоставимост и вземане на решения, основани на факти, в целия Съюз.

Препоръките, включени в анализа, представят съгласуван набор от приоритети за политиките както на равнище ЕС, така и на национално

равнище, както и за изследователската общност. Те подчертават **важността на основаването на националните програми за развитие на селските райони (NRPP) и главите на ОСП на солидни доказателства и приобщаващи процеси**, укрепването на аналитичния капацитет и капацитета за данни, както и осигуряването на съгласуваност и отчетност в рамките на по-гъвкава рамка на управление. Всички препоръки могат да бъдат прочетени в [пълен вид в обобщението на политиката](#) и ще бъдат допълнително усъвършенствани въз основа на изводите от казусите и работата през последната година на проекта.

Извлечени поуки. Принос на казусите на Tools4CAP

Илона Рац

Университет в Любляна

Казусите на Tools4CAP показват как аналитичните, партиципативните и мониторинговите инструменти могат да подпомогнат изготвянето, изпълнението и прегледа на стратегическите планове на ОСП. В 12 национални примера проектът тества количествени модели, партиципативни методи за подпомагане на вземането на решения, решения за мониторинг и интегрирани комбинации от инструменти, като генерира практически познания за тяхната добавена стойност, оперативни изисквания и значение за изготвянето на политики, основани на доказателства.

Анализът, представен от **Илона Рац** (Университет в Любляна), се основава на пълния набор от материали за казусите, завършени до ноември 2025 г., включително избор на инструменти и сравнителен анализ, методологични основи за всяка група инструменти, както и подготовката и изпълнението на казусите. Оценката се основава както на практически, така и на теоретични познания, свързани с всеки инструмент, избран от по-широк списък въз основа на интересите на крайните потребители и националните приоритети.

КАЧЕСТВЕНИ И ПАРТИЦИПАТИВНИ МЕТОДИ

- Германия – матрица IOI
- Ирландия – Логика на интервенцията
- Полша – Инструмент за приоритизиране

КОЛИЧЕСТВЕНИ МОДЕЛИ

- Чехия – модел GLOBIOM
- Франция – Инструмент за експериментална оценка
- Унгария – модел CAPRI

СИСТЕМИ ЗА ДАННИ И МОНИТОРИНГ

- Гърция – Инструмент за мониторинг на политиките
- Италия – Инструмент за мониторинг на политиките
- Испания – Карта на SOC индикаторите

ИНТЕГРАЛЕН ИНСТРУМЕНТ (ПОДХОДИ С МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ)

- Холандия – Съвместни модели за доходите на стопанствата eco-scheme/Farmdyn/AGMEMOD, матрица IOI, инструмент за мониторинг на политиките
- Словения – Изграждане на визия чрез участие, Инструмент за мониторинг на политиките, Изграждане на сценарии
- Испания – Цифрова фермерска книга и CAPRI

Казуси на Tools4CAP по категории инструменти

Оценката съпоставя информация от проучванията на конкретни случаи, обмена с национални партньори и вътрешни дискусии по проекта, включително специален семинар, който потвърди заключенията и задълбочи разбирането за ефективността на инструментите в реални политически контексти. Тя следваше структуриран **подход в пет стъпки**:

1. Бяха изготвени доклади за казусите, за да се документират опитът от прилагането, ползите, ограниченията и рисковете.
2. Казусите бяха групирани в четири категории, отразяващи техните методологически характеристики.
3. Беше дефинирана матрица за оценка с 5 критерия и 12 подкритерия.

4. Всяка категория инструменти беше оценена чрез отговори на набор от въпроси за оценка.

5. Бяха формулирани заключения и препоръки, които да насочват използването на инструментите в държавите-членки.

Централен компонент на оценката е **рамката за оценка „Tuneup“ (TEF)**, която предоставя концептуална и методологична основа за анализиране на инструментите, използвани при изготвянето и мониторинга на стратегическите планове по ОСП. TEF се основава на категоризация на инструментите, матрица за оценка с критерии, подкритерии и насочващи въпроси, както и на триангулация на доказателства от различни източници. Докато критериите и подкритериите са еднакви за всички категории инструменти,

Петте критерия на рамката за оценка „Тупеур“

TEF е структурирана около пет критерия: **точност, надеждност, приложимост, достъпност и ефективност.**

Заедно тези критерии осигуряват изчерпателна основа за оценка на силните страни и ограниченията на инструментите, за определяне на условията за тяхното ефективно използване и за подпомагане на държавите-членки при избора и прилагането на инструменти, които могат да подобрят качеството и стабилността на стратегическото планиране на ОСП.

Прегледът на данните от различните аналитични инструменти показва, че **ниито един инструмент не може ефективно да подкрепи всички етапи на политическия цикъл.** Вместо това всеки инструмент предлага конкретни предимства в определени моменти, което прави взаимното допълване от съществено значение. Когато се комбинират, интегрираните инструменти и методи могат да предложат значителна стратегическа стойност.

Инструмент	Предимства	Предизвикателства
Модели	<ul style="list-style-type: none"> • Екс-анте симулация на политики • Отчита взаимодействията между производството, пазара и околната среда • Висока научна достоверност • Подходящ за сложни компромиси 	<ul style="list-style-type: none"> • Изисква голям обем данни • Ограничена по отношение на възникващите проблеми • Изисква висока експертиза • Бавен в сравнение с политическите срокове
Експериментална икономика	<ul style="list-style-type: none"> • Поведенчески прозрения • Тества варианти на дизайна (плащания, изисквания) • Допълва моделирането • Висока строгост и научна достоверност 	<ul style="list-style-type: none"> • Изисква много ресурси и време • Сложни методи • Трудно съгласуване с политическите срокове • Изисква специализирана експертиза
Инструменти за участие	<ul style="list-style-type: none"> • Силно ангажиране на заинтересованите страни • Подпомага стратегическото планиране • Гъвкаво • Ниски технически бариери 	<ul style="list-style-type: none"> • Зависи от участието • Риск от пристрастност • Ограничена аналитична дълбочина • Изисква квалифицирано фасилитиране
Мониторинг	<ul style="list-style-type: none"> • Позволява управление, основано на резултатите • Интегрира множество източници на данни • Таблата за управление изясняват резултатите • Силна дългосрочна стойност 	<ul style="list-style-type: none"> • Институционални/правни бариери • Високи начални инвестиции в ИТ/данни • Проблем с достъпа до данни

Инструмент	Предимства	Предизвикателства
Интегрирани казуси	<ul style="list-style-type: none"> Гъвкавост Цялостен анализ Подходящ за сложни предизвикателства 	<ul style="list-style-type: none"> Високи бариери за навлизане Изисква дългосрочно сътрудничество

Преглед на предимствата и предизвикателствата на методите и инструментите, анализирани в казусите

За разлика от тях, **подходите, основани на участието, обикновено са най-лесни за прилагане** и могат да засилят легитимността и ангажираността на заинтересованите страни, докато **по-иновативните методи** – като **приложенията за наблюдение на Земята, машинно обучение и UML** – предлагат значителен потенциал за подобряване на аналитичната дълбочина и навременността. Тези съвременни подходи обаче продължават да се сблъскват със значителни пречки, особено по отношение на достъпа до данни, оперативната съвместимост, качеството и техническите умения.

Като цяло **ефективността на всички инструменти зависи в голяма степен от силен аналитичен капацитет, надеждни инфраструктури за данни и институционализирано сътрудничество между научните и политическите среди**. Въпреки че техническата осъществимост на тези инструменти като цяло е висока, тяхното внедряване остава ограничено от ограниченията на институционалния капацитет, пропуските в данните, недостига на специализирана експертиза, кратките срокове при изготвянето на ПУР и, в някои случаи, ограниченото търсене на аналитична подкрепа.

Количествени инструменти: четирите казуса

Четирите казуса, представени по време на Модул VII, демонстрират как моделирането и експерименталната икономика могат да подпомогнат стратегическото планиране на ОСП чрез **оценка на въздействието на политиките, тестване на поведенческите реакции и подобряване на доказателствената база за вземане на решения**.

Чехия – Оценка на въздействието на политиките на ОСП с GLOBIOM

Юлиана Арбелаз
(Czechglobe)

В казуса за Чехия беше приложен **моделът GLOBIOM** за оценка на икономическите и екологичните ефекти от различни конфигурации на политиките на ОСП при различни климатични сценарии. Анализът показва, че екологичните условия (GAEC) са от решаващо значение за поддържането на постоянни пасища и намаляването на емисиите на парникови газове, докато директните плащания могат да увеличат емисиите от определени култури. Проучването подчертава **високите изисквания към ресурсите на мащабните модели и необходимостта от постоянни партньорства** между министерства, разработчици на модели и национални изследователски институции, за да се гарантира дългосрочната им използваемост.

Унгария – Използване на CAPRI за анализ на подкрепата за протеинови култури

Золт Сабо (AKI - IEA)

Унгария използва **модела CAPRI**, за да проучи как увеличаването на обвързаната подкрепа за соята би могло да повлияе на производството, използването на земята, доходите на стопанствата и емисиите. Сценариите, включващи по-високи плащания или по-строги ограничения за хектар, значително увеличиха производството на соя (с до 160 %) и доходите на земеделските стопанства (с до 80 %), като същевременно намалиха емисиите на CO₂ в сценариите с екологични схеми. Проучването потвърждава **пригодността на CAPRI за ex-ante анализ на ОСП на национално равнище, но също така разкрива ограничено институционално търсене на количествени оценки** и силна зависимост от разработчиците на модели за по-напреднали приложения.

Франция – Експериментална икономика за подобряване на проектирането на АЕСМ
Полин Мейс (Oréade-Brèche)

Френското казусно проучване изследва експериментални инструменти – първоначално експеримент с дискретен избор, по-късно адаптиран към теорията за планираното поведение – за по-добро разбиране на ниското ниво на участие на земеделските стопани в агроекологична климатична мярка, насърчаваща протеиновата автономност. Резултатите показват, че земеделските стопани ценят ползите, свързани с околната среда и производството, но се сблъскват с финансови и времеви ограничения. Те също така **предпочитат доброволна, а не задължителна техническа подкрепа и призовават за опростена администрация и по-бързи плащания**. Проучването демонстрира потенциала на експерименталната икономика за проектиране на мерки ex-ante, като отбелязва, че изискванията за ресурси и малкият размер на извадките могат да ограничат приложимостта в реалните политически процеси.

Испания – Интегриране на данни от „Цифровата фермерска книга“ в CAPRI за анализ на пестицидите
Давид Нафрия (ITACyL)

Испания провери дали данните за употребата на пестициди от „Цифровия фермерски дневник“ (FMIS) биха могли да подобрят способността на CAPRI да оценява политиките, свързани с пестицидите. Включването на данни от FMIS доведе до по-реалистични модели на употреба на пестициди, които отразяват по-добре регионалните агрономически условия и стимулите по екологичните схеми. Доброволното подаване на отчети обаче ограничава представителността на данните. Следователно проучването препоръчва **задължително и хармонизирано отчитане в „Digital Farm Book“, подкрепено от анонимизиране, валидиране и удобни за земеделските стопани процедури за, с цел укрепване на основаното на доказателства изготвяне на политики и подобряване на надеждността на модела**.

От методите към доказателствата: изводи от казуси.
Обобщение на кръглата маса

Дискусиите на кръглата маса, модерирани от **професор Емил Ержавец** (Университет в Любляна), подчертаха нарастващото значение на количествените и експерименталните инструменти за формирането на селскостопанската политика в цяла Европа.

Една от централните теми беше **способността на количествените модели да улесняват**

структурирания диалог между заинтересованите страни с разнообразни и понякога противоречащи си приоритети. Чрез осигуряването на обща аналитична рамка тези инструменти помагат за съгласуване на гледните точки на земеделските стопани, секторните министерства, екологичните органи и други участници. Тази функция е особено важна в контекста на Общата селскостопанска политика,

където Европейската комисия разчита на количествени данни. Укрепването на националния аналитичен капацитет следователно подобрява както вътрешната координация, така и способността на държавите-членки да изразяват своите приоритети по време на преговорите.

Дискусиите подчертаха също, че **ефективността на тези инструменти зависи от наличието на надеждни данни с високо качество**. Търсенето на подробна информация нараства, особено по отношение на екологичните показатели, биоразнообразието, хуманното отношение към животните и социалните аспекти на земеделието. В този контекст задоволяването на това търсене изисква също така устойчиви инвестиции, техническа експертиза и институционална ангажираност. Поради тази причина основно предизвикателство е насърчаването на земеделските стопани да споделят данни, тъй като те обикновено предоставят информация само когато това се изисква или когато виждат ясни ползи, докато опасенията относно засиления административен контрол остават пречка. **Изграждането на доверие, осигуряването на прозрачност и гарантирането на силна защита на данните са от съществено значение за подобряване на достъпността на данните и подкрепата на основаното на доказателства изготвяне на политики**.

Друг важен въпрос, обсъден по време на кръглата маса, беше **техническата сложност на усъвършенстваните инструменти за моделиране**. Въпреки че много модели са обществено достъпни, тяхното ефективно прилагане изисква специализирани знания, особено за калибриране и оперативно използване. Беше подчертано, че изследователските институции често са в по-добра позиция от държавните органи да поддържат тези инструменти, тъй като могат да осигурят непрекъснатост, технически капацитет и научна достоверност. Освен това научните публикации, произтичащи от използването на моделите, спомагат за легитимирането на резултатите и повишават интереса сред политиките.

Беше разгледана и ролята на експерименталната икономика. Въпреки че тази област генерира висококачествени научни резултати и ценни прозрения за поведението на земеделските стопани, нейното пряко влияние върху политиката остава ограничено. Дори експерименталните методи, които често са разработени за академичен контекст, не винаги съответстват на институционалните нужди или сроковете на политиките, а резултатите могат да бъдат трудни за тълкуване или прилагане от управляващите органи.

Следователно е **необходимо да се адаптират практиките за разпространение и да се разработят подходи, които запазват научната строгост, като в същото време правят познанията по-достъпни, навременни и релевантни за политическите процеси**. Накрая, ограничената осведоменост сред правителствата относно съществуването и потенциала на тези инструменти допълнително ограничава тяхното внедряване.

Дискусията подчерта и потенциала на **цифровите стопански книги**. Тези набори от данни предлагат подробна информация за селскостопанските практики, включително използването на машини, времето на операциите и решенията на ниво парцел. **Тази информация може да помогне на политиките да оценят по-добре степента на гъвкавост, с която разполагат земеделските стопани, когато се сблъскват с регулаторни изисквания**, например във връзка с ограниченията за пестициди. Националните регистри за закупуване на селскостопански продукти предоставят допълнителен източник на точни данни, въпреки че свързването на тези записи с конкретни култури и периоди на прилагане остава технически сложно.

Във всички дискусии се очерта едно общо заключение: въпреки че изследователите създават надеждни инструменти и висококачествени данни, тяхното приложение в процеса на изготвяне на политики остава ограничено. **В много европейски администрации вземането на решения, основано на факти, все още не е напълно утвърдено, а политическите съображения често вземат превес над техническия анализ**. В резултат на това изследователските групи трябва да поемат инициативата, за да демонстрират практическата стойност на своите инструменти и да гарантират, че резултатите са актуални и достъпни в рамките на политическите цикли.

Като цяло **напредъкът в използването на количествени и експериментални инструменти зависи от устойчиви инвестиции в данни и аналитичен капацитет, по-силно сътрудничество между научните и институционалните общности**, и целенасочени усилия за изграждане на доверие сред земеделските стопани и други заинтересовани страни. Когато тези елементи са съгласувани, такива инструменти могат значително да подобрят разработването, оценката и прилагането на селскостопанските политики.

Ключови послания

- Укрепване на националния аналитичен капацитет за подобряване както на вътрешната координация, така и на преговорната сила с институциите на ЕС.
- Да се инвестира в инфраструктурата за данни и да се осигури дългосрочна подкрепа за събирането на данни на екологично, социално и стопанско ниво.
- Изграждане на доверие сред земеделските стопани чрез прозрачност, стимули и силни рамки за защита на данните.
- Подкрепа на изследователските институции като основни носители на сложни инструменти за моделиране и като мостове между науката и политиката.
- Адаптиране на научните резултати — особено от експерименталната икономика — за да станат по-достъпни, актуални и приложими за политиците.
- Повишаване на осведомеността в рамките на правителствата относно наличието и потенциала на количествени и експериментални инструменти.
- Насърчаване на по-тясно сътрудничество между научните общности и институции, за да се гарантира, че политическите решения се основават на солидни доказателства.

Workcloud, обобщаващ сесията

Всички презентации и записи са достъпни на [страницата на събитието](#).

Включете се в проекта [ТУК](#).

Или се абонирайте за бюлетина [ТУК](#).

Нови обучителни модули на Академията ще бъдат публикувани в близко бъдеще [ТУК](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

UNIVERSITY
OF LATVIA

www.tools4cap.eu

